

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Yusupova Marg'uba

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ОНА ТИЛИ ВА АДАБИЁТ ДАРСЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК

ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY